

ABDULLA QODIRIYNING “MEHROBDAN CHAYON” ASARIDA NUTQ BIRLIKLARINING PRAGMALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

G‘ulomova Elnora Shuxrat qizi

Oriental universiteti Samarqand kampusi talabasi

elnoragulomova07@.com

Ilmiy rahbar.dots. **Z.Qurbonov**

Annotatsiya:

Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanidan olingan ayrim badiiy parchalar pragmalingvistik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Asarda qo‘llangan kinoya, masxara, baholash munosabati, bilvosita nutqiy aktlar va yashirin ma’no nolar lingvopragmatik nuqtayi nazardan yoritiladi. Tahlil jarayonida nutq birliklarining illokutiv maqsadi, ijtimoiy tanqid funksiyasi hamda so‘zlovchining pragmatik niyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: pragmalingvistika, nutqiy akt, kinoya, masxara, bilvosita nutqiy akt, implikatura, baholash munosabati, badiiy matn.

Badiiy matn tilini pragmalingvistik nuqtayi nazardan o‘rganish so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasida yuzaga keladigan yashirin ma’no, niyat va munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Pragmatika til birliklarining faqat shakliy yoki semantik jihatini emas, balki ularning konkret nutq vaziyati, muallif maqsadi va adresatga ko‘rsatgan ta’sirini ham tahlil etishni taqozo qiladi. Shu jihatdan badiiy asar tili muallifning ijtimoiy, axloqiy va estetik pozitsiyasini ochib beruvchi muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, klassik o‘zbek adabiyotida nutq birliklari ko‘pincha bilvosita ifoda, kinoya, istehzo, ramziy ma’no va baholovchi munosabatlar orqali shakllanadi. Bunday vositalar yordamida yozuvchi ochiq aytish qiyin bo‘lgan ijtimoiy muammolarni, jamiyatdagi adolatsizliklar va insoniy munosabatlardagi ziddiyatlarni nozik uslubda ifodalaydi. Natijada badiiy matn faqat estetik zavq

manbai bo‘lib qolmay, balki ijtimoiy fikr va tanqidiy qarashlarni uzatuvchi kommunikativ hodisa sifatida namoyon bo‘ladi.

Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani o‘zbek adabiyotida pragmatik qatlamning boyligi bilan ajralib turadigan asarlardan biri hisoblanadi. Asarda qahramonlar nutqi, muallif izohlari va dialoglar tizimi orqali jamiyatdagi ma’naviy tanazzul, diniy riyo, mansabparastlik va ikkiyuzlamachilik kabi holatlarga munosabat bildiriladi. Bu munosabatlar ko‘pincha ochiq hukm shaklida emas, balki kinoyaviy iboralar, istehzoli ifodalar va kontekstga tayangan yashirin ma’nolar orqali yuzaga chiqariladi.

Mazkur maqolada “Mehrobdan chayon” romani matnida uchraydigan ayrim nutq birliklari pragmalingsvistik tahlil asosida o‘rganiladi. Tahlil jarayonida nutq aktlari, implikatura, baholovchi semantika hamda muallif va o‘quvchi o‘rtasidagi kommunikativ munosabatlar yoritilib, asardagi pragmatik vositalarning badiiy va ijtimoiy funksiyalari aniqlab beriladi. Shu orqali roman tilining nafaqat estetik, balki kommunikativ-pragmatik ahamiyati ham ochib berilishi ko‘zda tutiladi. O‘zbek tilshunosligida badiiy matnning pragmalingsvistik tahlili so‘nggi yillarda mustaqil va dolzarb tadqiqot yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Nutqiy aktlar nazariyasi, bilvosita nutqiy birliklar, implikatura va baholash munosabatlarini o‘rganish masalalari dastlab G‘arb tilshunosligida J. Ostin, J. Syorl va H. P. Grays tadqiqotlarida ilmiy asoslangan bo‘lib, ushbu nazariy qarashlar keyinchalik turli tillar materialida qo‘llanila boshlandi. O‘zbek tilshunosligida pragmalingsvistika yo‘nalishida N. Mahmudov, Sh. Safarov, A. Nurmonov, M. Hakimov kabi olimlar tomonidan muhim ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu ishlarda nutqiy aktlar, kommunikativ niyat, yashirin ma’no, implikatura hamda pragmatik baholash masalalari nazariy va amaliy jihatdan yoritib berilgan.

Abdulla Qodiriy ijodi adabiyotshunoslik va tilshunoslik nuqtayi nazaridan keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, mavjud tadqiqotlarning aksariyati asosan tarixiy-adabiy, stilistik va lingvomadaniy yo‘nalishda olib borilgan. Qodiriy asarlaridagi nutq

birliklarining pragmlingvistik xususiyatlari, xususan, kinoya, masxara, bilvosita nutqiy aktlar va yashirin baholash mexanizmlari alohida tizimli tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada o'rganilmagan. Shu bois mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" asaridagi ayrim nutq birliklari pragmlingvistik yondashuv asosida tahlil qilinib, so'zlovchining illokutiv maqsadi, ijtimoiy tanqid funksiyasi hamda badiiy matndagi yashirin ma'no qatlamlarini ochib berish ko'zda tutiladi. Ushbu tadqiqot o'zbek badiiy matnlarining pragmlingvistik jihatdan o'rganilish doirasini kengaytirishga xizmat qiladi.

1. Kinoya va masxaraga asoslangan baholovchi nutq.

"Hay etti, huy etti, ikki koski to'y etti" deganlaridek har ikki to'y ham bir hafta ichida o'tti... Mazkur parchada *"hay etti, huy etti"* birikmasi lug'aviy jihatdan shovqin-suronni anglatrsa, *"ikki koski to'y etti"* iborasi go'yoki katta va dabdabali to'y o'tkazilgandek taassurot uyg'otadi. Biroq pragmlingvistik nuqtayi nazardan bu yerda kinoya va masxara mavjud.

So'zlovchi mazkur ibora orqali Solih maxdumning ikki marta uylanishini tanqid qiladi, ammo bu tanqid ochiq shaklda emas, balki xalqona ibora orqali bilvosita ijtimoiy baholash tarzida ifodalanadi. Demak, bu nutq birligi axborot berishdan ko'ra ijtimoiy tanqid va istehzo vazifasini bajaradi.

2. Savol shaklidagi tanbeh va bilvosita nutqiy akt.

"Ukangga yedirib-kiydiraymi yoki o'z bolalaringnimi?"

Mazkur gap grammatik jihatdan savol shaklida bo'lsa-da, pragmatik jihatdan javob talab qilmaydi. Ushbu savol orqali so'zlovchi Nodirani ayblaydi va unga nisbatan norozilik bildiradi. Bu holat bilvosita nutqiy aktning yorqin namunasi bo'lib, savol shakli orqali tanbeh va ruhiy bosim amalga oshiriladi. So'zlovchining haqiqiy maqsadi - axborot olish emas, balki tinglovchini ma'naviy jihatdan majbur qilishdir. Natijada Nodira o'zini aybdor his qilishi kutiladi.

3. Buyruq nutqiy akti va majbur etish.

"Ukangni kishiga shogirt berib yubor."

Mazkur jumlada buyruq nutqiy akti qo‘llanilgan bo‘lib, unda tinglovchini muayyan ishni bajarishga undash va majbur qilish maqsadi mavjud. Bu yerda ochiq zo‘ravonlik bo‘lmasa-da, avvalgi savol bilan birgalikda kuchli pragmatik ta’sir yuzaga keladi. Buyruq va tanbeh uyg‘unligi tinglovchiga nisbatan psixologik bosimni kuchaytiradi.

4. Yashirin manfaat va implikatura

“Habba... Hosiling durust, Anvar bolam, lekin pulga ehtiyot bo‘l, bo‘tam!”

Mazkur gap yuzaki ma’noda nasihat va ogohlantirishni bildiradi. Ammo pragmatik tahlil shuni ko‘rsatadiki, “pulga ehtiyot bo‘l” iborasi ostida yashirin talab - pulni domlaga berish ma’nosi mavjud. Bu holat implikatura orqali yuzaga chiqadi.

“Bolam” murojaat birligi esa ishonirish, yaqinlik hosil qilish va tinglovchining ishonchini qozonish vazifasini bajaradi. Natijada so‘zlovchi o‘z manfaatini ochiq aytmasdan, bilvosita ifodalaydi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” asarida nutq birliklari chuqur pragmatik mazmunga ega. Muallif kinoya, masxara, savol va buyruq shaklidagi bilvosita nutqiy aktlar orqali qahramonlarning xarakterini ochadi hamda jamiyatdagi ijtimoiy-adabiy muammolarga tanqidiy munosabat bildiradi. Asardagi yashirin ma’no va baholash munosabatlari badiiy matnning pragmatik qatlamini boyitib, o‘quvchini faol talqin jarayoniga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Searle J. R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
2. Austin J. L. *How to Do Things with Words*. — Oxford: Oxford University Press, 1962.
3. Grice H. P. *Logic and Conversation // Syntax and Semantics*. Vol. 3. — New York: Academic Press, 1975. — B. 41–58.

4. Levinson S. C. *Pragmatics*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
5. Yusupova M. *Pragmalingvistika asoslari*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
6. Mahmudov N. *Til va ma'no*. — Toshkent: O'zbekiston, 2007.
7. Safarov Sh. *Nutqiy aktlar nazariyasi va o'zbek tili*. — Toshkent: Fan, 2013.
8. Yo'ldoshev B. *Badiiy matn va pragmatika*. — Toshkent: Akademnashr, 2020.
9. Karimov B. *O'zbek badiiy nutqining pragmatik xususiyatlari*. — Toshkent: Fan, 2016.
10. Nurmonov A. *Hozirgi o'zbek adabiy tili: pragmatik va kommunikativ yondashuv*. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2015.

